

DOI:

109

O PAPEL DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO CONTROLE DE DOENÇAS EMERGENTES: IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO E DESAFIOS NA SAÚDE PÚBLICA

¹Diogo Paula Lima, ¹Anna Letícia Sousa Duarte, ¹Gabriel Wilker de Alencar Farias, ¹Leila Magalhães de Sousa, ²Tiago Lima Sampaio.

e-mail: diogopaula@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
2. Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: As campanhas de vacinação são fundamentais para a prevenção e o controle de doenças emergentes, reduzindo sua disseminação e impacto na saúde pública. No entanto, desafios como hesitação vacinal e dificuldades logísticas podem comprometer a eficácia dessas iniciativas. Diante disso, é essencial avaliar os impactos dessas campanhas na redução da morbimortalidade e no controle de surtos. **Objetivo:** Analisar o impacto das campanhas de vacinação no controle de doenças, e sua efetividade na redução de hospitalizações. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo-exploratório do tipo revisão de literatura. Foram analisados artigos científicos, relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dados de instituições de saúde, utilizando bases como PubMed e SciELO. Os critérios de inclusão abrangeram estudos sobre campanhas vacinais e seu impacto epidemiológico nos últimos 20 anos. **Resultados e Discussões:** A vacinação demonstrou grande impacto na redução da incidência de doenças como COVID-19, influenza, febre amarela, e sarampo. Em campanhas de imunização em massa, observou-se uma queda expressiva nas taxas de hospitalização e mortalidade. Estratégias eficazes incluem o uso de mídias digitais para conscientização e a adoção de políticas públicas que garantam acesso equitativo às vacinas. Entretanto, desafios como a hesitação vacinal,

a disseminação de desinformação e desigualdades na distribuição ainda representam barreiras para a cobertura vacinal ideal. Conclusão: As campanhas de vacinação são estratégias essenciais para a saúde pública, promovendo a redução da carga de doenças emergentes. O sucesso dessas ações depende de investimentos em infraestrutura, combate à desinformação e engajamento da população, garantindo maior adesão e eficácia na prevenção de surtos.

PALAVRAS CHAVE: Esquema de vacinação; Doenças transmissíveis emergentes; Vigilância em saúde pública; Health policy; Cobertura vacinal.

REFERÊNCIAS

LOUREIRO, A. A. R.; DUTRA, H. F.; GONÇALVES, E. B. D.; PEREIRA, F. O. S.; ARGOLO, B. M.; FONSECA, R. M. da et al. Efeitos da campanha de vacinação nas internações e mortalidade relacionados ao sarampo no Brasil na última década. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, n. 5, p. e20042022, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232024295.20042022>. Acesso em: 16 fev. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Painel do Coronavírus (COVID-19) da OMS. Genebra: OMS, c2025. Disponível em: <https://covid19.who.int/>. Acesso em: 13 fev. 2025.

FILHO, F. F. D.; D'ÁVILA, K. G.; SILVA, D. R. et al. Effect of vaccination on COVID-19 hospitalizations and mortality. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 49, n. 4, p. e20230254, 2023.